

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Corrección del perfil facial en paciente con mordida abierta anterior por interposición labial

Correction of facial profile in patient with anterior open bite due to labial interposition

Jefferson Xavier Guerrero Moreno¹. Cindy Rivera Guerrero². Miosoty Chan Macías³

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. jeguemo75@hotmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. Universidad Bolivariana del Ecuador. cindy.rivera@ug.edu.ec

³ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. miosotychan@gmail.com

Correspondencia:

jeguemo75@hotmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La mordida abierta anterior (MAA), corresponde a la ausencia de contacto entre los bordes incisales de los dientes maxilares y mandibulares en relación céntrica, siendo una de las maloclusiones con mayor deterioro estético y funcional, afectando incluso a la parte psicoemocional. Es de las más difíciles de tratar, debido a su alto porcentaje de recidiva. Estos pacientes al momento de deglutir, su sellado oral se logrará por la protracción lingual y/o interposición labial compensatoria. Indicando que aquellos que presentan queilofagia apoyan su labio inferior contra los incisivos superiores, dando lugar a su proinclinación y a un resalte severo. Objetivo: Describir la corrección del perfil facial en paciente con mordida abierta anterior por interposición labial. Metodología: Diseño cualitativo, no experimental, descriptivo. Se recopiló varios artículos científicos de Google Académico, Scielo, PubMed, además de revistas y libros, recolectando un total de 40 fuentes, tomando en cuenta 29 debido a la relevancia. Se describe un caso de una paciente de 15 años con MAA producto del hábito de interposición labial, acompañada de una biprotrusión y proquelia, afectando a su perfil facial. Resultados: Mediante la intrusión posterior de los levantes de resina y las extracciones de cuatro premolares, se logró corregir la biproinclinación y biprotrusión dentoalveolar, mejorando así su perfil facial y la incompetencia labial. Conclusiones: Gracias al correcto diagnóstico, plan de tratamiento y el entrenamiento miofuncional para eliminar el hábito morderse el labio inferior, fueron eficaces para la corrección del perfil facial en paciente con mordida abierta anterior por interposición labial.

Palabras clave: mordida abierta anterior, deglución atípica, interposición labial, maloclusión, biprotrusión.

ABSTRACT

The anterior open bite (AAM) corresponds to the absence of contact between the incisal edges of the maxillary and mandibular teeth in centric relationship, being one of the malocclusions with the greatest aesthetic and functional deterioration, even affecting the psycho-emotional part. It is one of the most difficult to treat, due to its high percentage of recurrence. In these patients, at the time of swallowing, oral sealing will be achieved by lingual protraction and/or compensatory lip interposition. Indicating that those who present cheilophagia rest their lower lip against the upper incisors, giving rise to their proinclination and a severe protrusion. Objective: To describe the correction of the facial profile in patients with an anterior open bite due to lip interposition. Methodology: Qualitative, non-experimental, descriptive

design. Several scientific articles were collected from Google Scholar, Scielo, PubMed, as well as journals and books, collecting a total of 40 sources, taking into account 29 due to relevance. We describe the case of a 15-year-old female patient with MAA as a result of the habit of lip interposition, accompanied by a biprotrusion and proclia, affecting her facial profile. Results: By means of the subsequent intrusion of the resin lifts and the extractions of four premolars, it was possible to correct the biprotit and dentoalveolar biprotrusion, thus improving their facial profile and labial incompetence. Conclusions: Thanks to the correct diagnosis, treatment plan and myofunctional training to eliminate the habit of biting the lower lip, they were effective for the correction of the facial profile in patients with anterior open bite due to lip interposition.

Key words: anterior open bite, atypical swallowing, lip interposition, malocclusion, biprotrusion.

INTRODUCCIÓN

La mordida abierta anterior (MAA), se define como la ausencia de contacto entre los bordes incisales de los dientes maxilares y mandibulares en relación céntrica, (1) (2) es considerada como una de las maloclusiones con mayor deterioro estético y funcional. Se presume una etiología multifactorial, que incluye un patrón esquelético hereditario, hábitos orales perjudiciales como chupar objetos (chupetes dedos u otros), respiración bucal, postura anormal de la lengua, protrusión de la lengua y/o un patrón de crecimiento facial vertical. Puede manifestarse como una mordida abierta dentoalveolar y/o esquelética. (3)

Se considera una de las maloclusiones más difíciles de tratar y mantener la corrección porque los abordajes mecánicos deben estar asociados a la motivación personal y la ruptura de hábitos. (4) La mayoría de los niños pierden esos hábitos perjudiciales, pero si continúan en la dentición mixta, es posible que necesiten una intervención de ortodoncia; y el tratamiento temprano aumentaría la estabilidad de la corrección morfológica. (5)

Su incidencia depende de la edad y grupo étnico, aunque es más común en personas africanas y afrocaribeñas (6). Por otro lado, Miranda y cols. indicaron en el 2017 en su estudio realizado en México la indicación que la prevalencia de la mordida abierta anterior en niños de 8 años a jóvenes de 17 años es de 3.5%, y en edades tempranas se relaciona en 96.6% en presencia de hábitos. (7)

Morales en el 2016, en un estudio realizado en Ecuador, en la provincia de Guayas en 150 niños de 6 a 8 años se encontró que el 32% presentaban esta maloclusión, de los cuales el 50% se atribuye al hábito de succión digital y el 40% a interposición lingual (8). Mientras que en otro estudio realizado por Torres 2017 por la Universidad Central del Ecuador, con una muestra de 127 adolescentes de 13 a 17 años de 9 comunidades indígenas del cantón Tena, encontraron que el 6,3% presentaban casos de mordida abierta (9).

Los hábitos orales son comportamientos parafuncionales que pueden ser normales en determinado momento de la vida, pero su persistencia en el tiempo puede conducir al desarrollo de una maloclusión. (10) Según Patel y cols., "los efectos de los hábitos nocivos sobre la dentición dependen de la frecuencia, intensidad, duración, predisposición individual, edad y también de las condiciones de nutrición y salud del individuo" (10) Estos hábitos como respiración bucal, succión digital, deglución atípica, están relacionados con la interposición labial y son causantes de la mayoría de los problemas maxilares y dentales que afectan la estética del paciente. (11)

Deglución atípica se da cuando la lengua, los labios o la musculatura peribucal interfieren presionando los dientes en una u otra dirección. Para deglutir es necesario un sellado oral que en las MAA se logrará por la protracción lingual y/o *interposición labial* compensatoria. Los pacientes con *queilofagia* al deglutir apoyan el labio

inferior contra los incisivos superiores favoreciendo su proinclinación, produciéndose un resalte severo. (12) Indicando que la persistencia de este tipo de deglución puede favorecer la aparición de maloclusiones como la mordida abierta anterior. (13)

Hay que indicar que para solucionar este tipo de maloclusión se pueden optar por varias opciones de tratamientos, pero antes de elegir uno es necesario determinar la etiología para establecer un buen diagnóstico y a su vez elegir un tratamiento adecuado para cada paciente. (14) Rodríguez y cols. en su reporte de caso del 2016 sobre la corrección de una mordida abierta anterior en paciente clase II esquelética, indicaron que "las extracciones de los primeros premolares son favorables para este tipo de paciente, logrando armonía entre arcadas, corregir la mordida abierta anterior, se mejoró el perfil facial de la paciente; pero sobre todo se solucionó la queja principal de la paciente: corregir la protrusión dental". (15)

Sánchez y cols, en el 2023 mencionan que "las extracciones son consideradas como una opción "facil" para la corrección de la MAA, sin embargo, otros especialistas, escuelas y el propio paciente pueden no compartir esa opinión". La literatura indica que esta terapéutica es favorable para los casos de MAA si los incisivos están proinclinados o en una relación de Clase III. Además, al realizar extracción de los dientes posteriores dará lugar a la mesialización de los molares, es decir, a una pérdida de anclaje, y a su vez reduciría el "eje de bisagra" mandibular y, por lo tanto, aumentaría la sobremordida. (6)

El Dr. André Trevisi Zanelato en una publicación del 2023, nos menciona que en casos de pacientes con biprotrusión, las extracciones de los cuatro premolares, nos dará lugar a la verticalización de los incisivos superiores, favoreciendo de esta manera a la apertura del ángulo nasolabial de nuestro paciente; recordando que, por cada 1mm de retracción de los incisivos, el ángulo nasolabial aumentará 1,6° en promedio.

Parra y Gutiérrez en su artículo original del 2022, hablaron sobre los cambios volumétricos en las vías respiratorias en los casos de extracciones dentales, y señalaron que el efecto de las extracciones de premolares en el tratamiento de ortodoncia sobre las vías aéreas depende de cómo se realice el cierre de espacios, indicando que puede crear una disminución de la vía aérea en casos de gran retracción anterior, o un aumento de la vía aérea y en los casos de que el cierre de espacios se realice con mesialización de molares (16).

Por otro lado, Gonzales y cols. en su manejo de caso del 2020 de una paciente adulta de 61 años con mordida abierta anterior por deglución atípica, indicaron, "que no todo paciente con mordida abierta es candidato a tratamiento quirúrgico y se demostró que se puede lograr como alternativa exitosa un tratamiento ortodóntico". (17) Además, Gonzales y cols. mencionan en su trabajo del 2020 que aplicaron "full bonding" de brackets prescripción Roth slot .022 hasta terceros molares superiores e inferiores, acompañado de un "bondeado diferencial", colocando brackets en centrales a 1,5 mm, laterales a 1 mm y caninos a 0,5 mm más hacia gingival con respecto al centro de la corona anatómica de ambas arcadas para lograr la extrusión y cierre de la mordida abierta y arco de sonrisa. Acompañado del uso de topes oclusales posteriores para el control vertical (17)

En el presente trabajo de investigación se describe y analiza un caso clínico de una paciente de sexo femenino de 15 años de edad la cual fue atendida en la Clínica del Posgrado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología, que presenta una mordida abierta anterior, acompañada de una biproinclinación y biprotrusión dentoalveolar, por habito de interposición labial (*Queilofagia*); obteniendo cambios totalmente favorables posterior a su tratamiento, como los cambios notorios en su perfil facial eliminando la incompetencia labial y una mejor proyección del mentón.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 15 años de edad, raza mestiza, asistió a la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2022-2024, para su tratamiento ortodóntico, donde la madre refiere como motivo de consulta "quiere que su hija tenga una buena dentadura y mejore su presencia". En la anamnesis realizada no refiere antecedentes patológicos personales y familiares.

Como datos relevantes recolectados durante la anamnesis, la madre refirió que su hija presentó durante la infancia hábito de succión digital prolongándose hasta los 10 años aproximadamente. Actualmente la paciente presenta un hábito de deglución atípica por interposición del labio inferior.

Figura 1: Fotos Extraorales. A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto de perfil, D: Foto de tercios

Al examen clínico extraoral (figura 1), se encontró tipo de cara Dolicofacial, asimétrica, relación disarmónica, acompañado de una contracción del músculo borla del mentón (figura 1A); sonrisa media e invertida, corredores bucales estrechos (figura 1B); en la evaluación de tercios: tercio superior 51 mm, tercio medio 46 mm y tercio

inferior 56 mm (figura 1 C); perfil convexo, biprotrusión, incompetencia labial, proquelia del labio inferior, (figura 1 D).

A nivel intraoral (Figura 2), se pudo evidenciar la presencia de arcadas cuadradas y apiñamiento moderado, persistencia del órgano dental 65 (Figura 2 A, B); mordida abierta anterior, línea media inferior desviada a la izquierda 2mm, overjet de 5 mm y overbite de -3 mm (Figuras 2 C, D, E); Clase molar I y canina no aplica del lado derecho (Figura 2 F); Clase molar III y canina no aplica del lado izquierdo (Figura 2 G).

Figura 2: Fotos Intraorales de Inicio. A: Foto de arcada superior. B: Foto de arcada inferior. C: Foto de overbite. D: Foto de arcadas en oclusion. E: Foto de overjet. F: Foto lateral derecha. G: Foto lateral izquierda.

En la revisión de las imágenes complementarias (Figura 3), se pudo corroborar la persistencia del órgano dental 65 y la retención del 65 (la cual se encontraba hacia palatino). Además, de la agenesia de los órganos dentales 18 y 28. La imagen lateral de cráneo nos ayudó para realizar los análisis de Jarabak, Steiner; y trazar el plano A-Po de Ricketts, útil para determinar la protrusión dental.

Figura 3: Imágenes Complementarias. A: Radiografía panorámica. B: Radiografía cefalométrica. C: Tomografía oclusal. D: Corte

Figura 4: Fotos de Modelo Estudios. A: Superior. B: Inferior. C: En oclusión. D: Lateral derecha. E: Lateral izquierda.

Figura 5: Análisis Cefalométrico

Conclusiones Cefalométricas

Paciente clase II esquelética por protrusión maxilar, tipo de crecimiento horizontal, biproinclinación dentoalveolar (con posibilidad de extracciones según Jarabak), proquelia del labio inferior.

Diagnóstico

Paciente de sexo femenino de 15 años, biotipo Dolicofacial, clase II esquelética por protrusión maxilar, perfil convexo, con tipo de crecimiento horizontal, cara asimétrica, relación disarmónica, presenta: arcos cuadrados, apiñamiento moderado, línea media inferior desviada a la izquierda 2mm, persistencia del órgano dental 65 y retención del 25, Overjet de 5 mm, Overbite de -3mm, clase molar I derecha y clase molar III izquierda, clase canina no aplica, biproclinación dentaria y proquelia del labio inferior, con hábito de interposición labial.

Objetivos

- Mejorar el overbite y overjet
- Corregir el perfil facial del paciente
- Conseguir clase I molar y canina
- Corrección de línea media dentaria inferior
- Educar al paciente sobre el hábito de interposición labial

Plan de Tratamiento

- Exodoncia de las piezas 65, 25, 14, 34, 44
- Colocación aparatología brackets MBT 0,022. Orthometric, tubos hasta los 7
- Levante de mordida posterior en 6
- Educación del hábito oral
- Alinear y nivelar
- Distalización de caninos con retroligaduras
- Retracción de los segmentos anteriores
- Corrección de línea media dentaria inferior
- Intercuspidadación, mediante ligas intermaxilares
- Detallado y paralelizar raíces
- Exodoncia de terceros molares inferiores
- Contención (superior - acetato / inferior - 3.3 fija)

Secuencia del tratamiento

El caso inició el 20 de julio del 2022. Con la instalación de brackets convencionales MBT 0,022 x 0,028, con tubos hasta los 7. Arcos termoactivados #0,014. Además, se colocó levante de mordida posterior en las superficies oclusales de los órganos dentales 36 y 46, los cuales ayudaron para liberar la oclusión y al mismo tiempo producir un efecto de intrusión en el sector posterior. Tres semanas después se realizó las extracciones de las piezas 65, 14, 25, 34, 44. Se decidió retirar el órgano dental 25 al encontrarse retenido, de tal manera ahorrarnos tiempo en una posible tracción de esa pieza.

Para la corrección del hábito de succión labial, se decidió por la terapia miofuncional del labio inferior, donde, desde el inicio del tratamiento, la paciente recibió instrucciones sobre el entrenamiento miofuncional de los labios mediante el uso de una moneda, que es un método comúnmente utilizado y eficaz. Se indicó a la paciente que cerrara los labios y mantuviera una moneda de un dólar (26 mm de diámetro y 8 g de peso) horizontalmente entre el labio superior e inferior durante al menos una hora al día. Esta formación se mantuvo durante todo el tratamiento de ortodoncia y ayudará a corregir la hiperactividad del labio inferior. (18)

Figura 6: Cirugía para la extracción del órgano dental (25) retenido por la persistencia de la 65

2do control. (28 de septiembre del 2022)

Arcos termoactivados 0,016x0,016. Se realizó una distalización inicial de caninos con cadenas elásticas con el fin de liberar el apiñamiento anterior y favorecer a una correcta alineación y nivelación. El anclaje empleado fue el estacionario por medio de ligadura metálica.

Figura 7: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

4to control (30 de noviembre del 2022)

Se continúa con arcos termoactivados 0,016x0,016 y la distalización de caninos con cadenas elásticas. Se colocó ligadura individual en caninos para evitar su rotación. En este control se pudo comprobar cambios importantes en la oclusión de la paciente, ya que se observó el cierre de la mordida abierta anterior, empezando a conseguir un overbite positivo.

Cabe indicar que el cierre de la MAA se logró gracias a la intrusión del segmento posterior con los levantes de mordida. Además, las extracciones fueron favorables y al mismo tiempo al realizar la distalización de caninos con un anclaje estacionario, se produjo una mesialización posterior, movimiento favorable para que rote la mandíbula en sentido contrario de las manecillas del reloj, cerrando así la mordida abierta anterior, sin tener la necesidad de usar elásticos intermaxilares.

Figura 8: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

9no control (17 de mayo del 2023)

Arco superior de acero 0,017x0,025, arco inferior termoactivado 0,017x0,025. Se colocaron crimpables en el arco superior para la retracción antero-superior con retroligadura. En el arco inferior una distalización del órgano dental 43 con ayuda de cadena elástica.

Figura 9: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

14vo control (19 de octubre del 2023)

Arcos de acero 0,017x0,025. Crimpables para la retracción anterior con cadenas elásticas a los 6. En el arco inferior se modificó los gramos de fuerza de las cadenas, de tal manera que nos permita corregir la línea media dentaria inferior hacia la derecha, sumado a eso el uso de elásticos intermaxilares 1/8 heavy, del lado

izquierdo clase II, del lado derecho en clase I para mantener.

Figura 10: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

18avo control (04 de febrero del 2024)

Se empezó con la etapa de asentamiento o también conocida como detallado del caso, donde se realizaron ciertos dobleces en el sector anterior, con el objetivo de controlar el efecto extrusivo que se provocó durante la retracción anterior. Para lo cual en arcos de acero 0,017x0,025 se elaboraron dobleces "step down" en zona de incisivos en ambos en ambos arcos, para conseguir una intrusión anterior y mejorar el overbite de la paciente.

Además, se colocó una cadena de torque para evitar la posible proinclinación de las piezas al recibir fuerzas intrusivas. Y se le indicó a la paciente el uso de elásticos intermaxilares 1/8 heavy en delta, pero con vector de clase II para una mejor intercuspidación de la oclusión. Cabe indicar que, gracias al correcto manejo del cierre de espacios y retracción anterior hemos conseguido clase I molar y I canina bilateral, así mismo, un buen engranaje y una coincidencia de líneas medias dentarias.

Figura 11: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

Finalización de caso (20 de abril del 2024)

Se finalizó el caso cumpliendo todos los objetivos planteados al inicio del tratamiento, donde en las fotografías intraorales se puede observar correcta guía canina y molar, coincidencia de líneas medias dentarias, con un correcto overjet (1,5 mm) y overbite (2,5 mm) y una buena intercuspidación, factores importantes para darle estabilidad a nuestro tratamiento. Además, gracias al entrenamiento miofuncional se logró eliminar el hábito del paciente de morderse el labio inferior, disminuir la hiperactividad y protrusión del mismo y por lo tanto la incompetencia labial.

Figura 12: Fotos Intraorales de Finalización. A: Foto de arcada superior. B: Foto de arcada inferior. C: Foto de overbite. D: Foto de arcadas en oclusión. E: Foto de overjet. F: Foto lateral derecha. G: Foto lateral

Se decidió colocar retenedor Essix en el arco superior para controlar el factor vertical y evitar la extrusión del sector posterior y la recidiva de la mordida abierta anterior. En el arco inferior se cementó un retenedor fijo de 3 a 3.

Figura 13: Fotos de Retenedores. A: Foto lateral derecha. B: Foto de arcadas en oclusión C: Foto lateral. D: Foto de arcada superior. E: Foto de arcada inferior..

Figura 14: Fotos de Modelo de Finalización. A: Foto del modelo superior. B: Foto del modelo inferior. C: Foto de los modelos en oclusión. D: Foto lateral derecha. E: Foto lateral izquierda.

En su radiografía panorámica no se evidenció presencia de reabsorción radicular significativa ni pérdida de hueso alveolar. A nivel cefalométrico los cambios más significativos fueron a nivel dental, donde se corrigió la mordida abierta anterior, así mismo su biprotrusión y biproinclinación dentoalveolar, pasando en los incisivos superiores de 115° a 103° , en los incisivos inferior de 101° a 89° y el interincisal de 106° a 130° . En su clase esquelética no existió mayor modificación, agregar que se observó una reducción de la AFA, AFP y AFI que corresponden al efecto de las extracciones.

Figura 15: Imágenes Complementarias Finales. A. Radiografía panorámica final. B. Radiografía cefalométrica final. C. Trazado cefalométrico. D. Superposición de trazados

A nivel de los tejidos blandos se corrigió la proquelia del labio inferior y se mejoró el ángulo nasolabial teniendo actualmente 92° . Y en la superposición de los trazados se comprueban los cambios conseguidos tanto a nivel dental como esquelético, y la corrección en su perfil facial. Cabe indicar que se produjo una mesialización molar durante el cierre de espacios, movimiento favorable para el cierre de la mordida abierta anterior; además, de una mejora muy significativa en el volumen de toda la vía aérea, donde el diámetro faríngeo inferior pasó de 5 mm a 9 mm, siendo favorable este cambio para nuestra paciente, ya que tendrá una mejor respiración.

Análisis en su Perfil Facial

Aquí se presenta un control fotográfico realizado cada 6 meses para reconocer los cambios a nivel de su perfil facial, donde a partir del primer control fotográfico (Figura 16 B) se van evidenciando cambios muy importantes en la paciente. Al finalizar su tratamiento encontramos una sonrisa mucho más espontánea, amplia y natural (Figura 16 D1), así mismo de la corrección de la mordida abierta anterior y de la sonrisa invertida que presentaba. Además, de la disminución de la longitud del tercio inferior (Figura 16 D2) de 2 mm, favoreciendo a un mejor sellado labial y a la eliminación

de la contracción del músculo borla del mentón. También se logró un aumento del ángulo nasolabial (16°) y reducción del Ángulo de la Convexidad Facial, pasando de 19° a 17° .

Así mismo una mejor posición de los labios en relación a Línea Estética de Ricketts (Figura 16 D3), pasando el labio inferior de +4 mm a +2 mm. En relación al Plano Vertical Verdadero se observa una mejor posición de sus tejidos blandos, el labio superior pasó de +5 mm a +2 mm, el labio inferior de +7 mm a +2 mm y el mentón de -2 mm a -4 mm (Figura 16 D4). Por último, indicar que todos estos cambios fueron muy significativos para la corrección de su perfil facial, donde al momento del sellado labial se evidencia una relajación de toda su musculatura peribucal y mejor posición de la mandíbula.

Figura 16: Análisis de perfil facial. A. Inicial. B. Control 6 meses. C. Control 12 Meses. D: Final

DISCUSIÓN

Sánchez y cols en su artículo del 2023, nos indica que la biomecánica ideal para tratar las mordidas abiertas anteriores debe centrarse en la *intrusión molar*, tomando en cuenta que por cada 1 mm de intrusión posterior

podría generar un cierre de la MAA de unos 2,5 mm (6). Coincidiendo con el trabajo de Palma, Nieto y cols. del 2023, donde analizaron la eficacia de *levantes posteriores de resina* para producir la intrusión molar, lo cual permitió una rotación antihoraria de la mandíbula y la corrección de la mordida abierta anterior (19). Además, González y cols. en el 2020, en su descripción de caso clínico de una paciente adulta de 61 años con mordida abierta anterior donde aplicó el uso de topes oclusales posteriores para la corrección de esta maloclusión. (17) En nuestro paciente aplicamos topes de resina en las superficies oclusales de los primeros molares inferiores, el cual nos permitió un control vertical y la intrusión de este sector, haciendo que la mandíbula rote hacia arriba y adelante, y por lo tanto la disminución del tercio facial inferior (-2 mm), efecto que fue favorable para una mejor proyección del mentón y del cierre de la mordida abierta anterior.

Sarver y Weissman en el 2014, discutieron los resultados clínicos del tratamiento no quirúrgico de casos de mordida abierta en adultos tratados con *extracción y retracción de incisivos*. Resaltaron que hay un número limitado de pacientes que son convenientes a este tipo de tratamiento. Los pacientes deben cumplir los siguientes criterios: incisivos maxilares o mandibulares proinclinados, poca o ninguna visualización gingival al sonreír, patrón craneofacial normal y no más de 2 a 3 mm de exposición de los incisivos superiores en reposo (20). El presente caso clínico cumplió con todos estos parámetros, siendo una paciente ideal para ser manejada con extracciones dental y posterior la retracción anterior de los incisivos

Cousley y cols en su publicación del 2015, indican que algunos ortodoncistas rechazan la opción de extracciones en el manejo de la mordida abierta anterior, debido a que las extracciones de dientes posteriores van a dar lugar a la mesialización de los molares, reduciendo el "eje de bisagra" de la mandíbula, por lo tanto, aumentando la sobremordida; además, de que puede verse afectado la estética facial y profundización del perfil. Sin embargo, Quintero en su tesis del 2019

discrepa totalmente, ya que la pérdida de anclaje y mesialización posterior de los molares, son movimientos favorables para el cierre del eje facial, disminuyendo la altura facial inferior, facilitando así la corrección de la mordida abierta anterior y un mejor sellado labial. (21)

Nanda, Escalona y cols, en el 2012, coinciden mencionando que la decisión de extraer los primeros o segundos premolares dependerá de la cantidad de retracción de incisivos y el grado de apiñamiento. Analizando nuestro caso clínico se puede evidenciar que, al momento del cierre de espacios por las extracciones de los cuatro premolares, y al aplicar un anclaje estacionario, se produjo *una mesialización del sector posterior* (5mm en el molar superior y 2 mm en el molar inferior), acompañado de un aumento de la sobremordida (2,5 mm de overbite) por retroclinación y extrusión de incisivos, dando lugar así a la corrección de la mordida abierta anterior.

El Dr. André Trevisi Zanelato en una publicación del 2023, nos menciona que en casos de *pacientes con biprotrusión*, las extracciones de los cuatro premolares, nos dará lugar a la verticalización de los incisivos superiores, favoreciendo de esta manera a la apertura del *ángulo nasolabial* de nuestro paciente; recordando que, por cada 1mm de retracción de los incisivos, el ángulo nasolabial aumentará 1,6° en promedio (22). Coincidiendo así con lo señalado por la Dra. María Bravo y cols. en el 2015, donde las extracciones nos permitirán reducir la proyección antero-posterior de los labios y, por lo tanto, aumentar el valor del ángulo nasolabial. Además, al evaluar el cambio de la posición de los labios, por cada 2 mm de retracción incisal, el labio superior retrae 1mm y el ángulo nasolabial aumenta 3° (23). Cumpliéndose todos estos parámetros clínicos en nuestra paciente, ya que al realizar extracciones de cuatro premolares nos permitió disminuir 5 mm de la protrusión incisal, aumentar 9° el ángulo nasolabial, y reducir 2 mm en la posición inicial del labio superior.

Así mismo, el Dr. Luis Pérez Vargas en el 2024, hace énfasis que en los casos de *biprotrusión dental*, son de gran ayuda las extracciones, ya que nos permitirá a la reducción de la protrusión, mejorar el perfil facial y la estabilidad a largo plazo. (24) Analizando los cambios clínicos a nivel de los tejidos blandos de nuestra paciente, se consiguió una disminución de la posición del labio inferior en relación a la Línea E, pasando de +4 mm a +2 mm. En relación al Plano Vertical Verdadero, el labio superior pasó de +5 mm a +2 mm, el labio inferior de +7 mm a +2 mm y el mentón de -2 mm a -4 mm; favoreciendo de esta manera a la corrección de su perfil facial, un mejor sellado labial y a la relajación de toda su musculatura peribucal.

Steezman y cols. en su revisión sistemática del 2023 sobre "*Cambios volumétricos en las vías respiratorias superiores*", nos indica que "en la terapia de extracción de premolares, observó una tendencia a la disminución volumétrica de las vías respiratorias en sujetos adultos. Estos cambios fueron pequeños y no significativos, y se lo relaciona con el acortamiento de la longitud del arco anteroposterior y la retracción de los dientes anteriores. Provocando un movimiento hacia atrás de la lengua que comprime el paladar blando y estrecha las vías respiratorias orofaríngeas. Sin embargo, no existen suficientes pruebas que respalden tal efecto causal" (25). Además, Al Maaitah y cols. en su artículo del 2012 difiere totalmente, concluyendo que "la extracción de los primeros premolares para el tratamiento de la proclinación maxilar no afecta las dimensiones de las vías respiratorias superiores a pesar de la reducción significativa en la longitud de la lengua y las dimensiones del arco" (26). Por último, Parra y Gutiérrez en su artículo original del 2022, señalaron que el efecto de las extracciones de premolares en el tratamiento de ortodoncia sobre las vías aéreas depende de cómo se realice el cierre de espacios, indicando que puede crear una disminución de la vía aérea en casos de gran retracción anterior, o un aumento de la vía aérea y en los casos de que el cierre de espacios se realice con mesialización de molares (16).

Concordando con nuestro caso clínico, donde en su radiografía lateral de cráneo final se puede evidenciar una mesialización de los molares, y una mejora muy significativa en el volumen de toda la vía aérea, donde el diámetro faríngeo inferior pasó de 5 mm a 9 mm, siendo favorable este cambio para nuestra paciente, ya que tendrá una mejor respiración.

Rodríguez y cols. en su descripción de caso clínico de corrección de mordida abierta anterior publicado en el 2020, resaltan que al finalizar el tratamiento y gracias a los cambios logrados en su perfil facial, se evidenció una mejora en su autoestima y seguridad de la paciente (27). Punto que fue evidenciado en nuestra paciente, ya que tal iban avanzando los controles se observaban cambios muy significativos en cuanto a su parte emocional, demostrando mayor seguridad al conversar y reírse.

El Dr. Luiz Guilherme en su publicación del 2021, nos señala que, en el manejo de las mordidas abiertas anteriores, debemos tener en cuenta las *sobrecorrecciones*, las cuales son movimientos realizados a fin de obtener una posición que exceda el límite ideal, para anticiparnos a una tendencia de recidiva y a la propia memoria del ligamento periodontal que traccionan el diente a su local de origen (28). Así mismo el Dr. Ravindra Nada en su libro del 2007, recomienda mucho la *sobrecorrección* para el manejo de esta maloclusión (29) De tal manera, para anticiparnos a una posible recidiva del caso clínico de mordida abierta anterior, durante la etapa de detallado se decidió finalizar con un overbite de +2,5mm y así no exista a futuro mayores cambios en el plano vertical.

En la actualidad, uno de puntos más importantes y debatidos, es la estabilidad al finalizar la Ortodoncia, tanto en los casos con o sin extracciones dentales, debido a su alto porcentaje de recidiva que presenta esta maloclusión hasta el 35%. Beane, nos explica que, en los casos de mordida abierta anterior, el tratamiento con extracción tiene una mayor estabilidad de la sobremordida que el tratamiento sin extracción. Por último, los retenedores más recomendados para esta

maloclusión son lo que tienen cobertura oclusal (Essix), para prevenir una mayor erupción molar. De la misma manera se sugiere la retención prolongada con retenedores fijos o removibles en la mayoría de los casos de tratamiento de mordida abierta. (20)

CONCLUSIONES

Identificamos que la paciente presentaba una succión del labio inferior que se interpone entre los incisivos, aumentando el resalte anterior, el cual iba acompañado de una fuerte contracción de los músculos mentales. El labio inferior al ser hipertónico, dio lugar a una pérdida de contacto, favoreciendo a la extrusión dentaria y al desarrollo de la mordida abierta anterior en la paciente, teniendo un overbite inicial de -3 mm y overjet de 5 mm, acompañado de la proclividad del labio inferior y de la incompetencia labial.

Se evidenció que los levantes posteriores de resina son una opción eficaz para el manejo de las mordidas abiertas anteriores ya que al colocar topes de resina en las superficies oclusales de los primeros molares inferiores nos permitió intruir o inhibir el sector posterior, controlando el factor vertical de la paciente; por otro lado, las cuatro extracciones de premolares nos permitieron disminuir 5 mm de la protrusión incisal, aumentar 9° el ángulo nasolabial, y reducir 2 mm en la posición inicial del labio superior; acompañado de una mesialización del sector posterior y rotación antihoraria de la mandíbula, movimientos beneficiosos para esta maloclusión dental.

A nivel clínico los cambios más relevantes fueron el cierre de la mordida abierta anterior, disminución del tercio medio inferior y la relajación de toda su musculatura peribucal; obteniendo correcta guía canina y molar, coincidencia de líneas medias dentarias, con un correcto overjet (1,5 mm) y overbite (2,5 mm) y una buena intercuspidad. Además, gracias al entrenamiento miofuncional se logró eliminar el hábito de la paciente de morderse el labio inferior, disminuir la hiperactividad e incompetencia labial.

A nivel radiográfico se comprueba la corrección de su biproinclinación y biprotrusión dentoalveolar, pasando los incisivos superiores de 115° a 103°, los incisivos inferiores de 101° a 89° y el interincisal de 106° a 130°. Así mismo se produjo una mesialización molar durante el cierre de espacios, que permitió ampliar el volumen de toda la vía aérea, donde el diámetro faríngeo inferior pasó de 5 mm a 9 mm, siendo favorable este cambio para nuestra paciente, ya que tendrá una mejor respiración.

Se finaliza señalando que gracias a todos los cambios logrados mediante la corrección del perfil facial en la paciente con mordida abierta por interposición labial, se logró mejorar la baja autoestima, aumentando así los niveles de confianza y corrigiendo sus procesos fisiológicos como el habla, la deglución, la masticación y respiración, cumpliendo así condiciones adecuadas para llevar una vida social correcta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mousa MR, Hajeer M, Farah H. Evaluation of the open-bite Bionator versus the removable posterior bite plane with a tongue crib in the early treatment of skeletal anterior open bite: A randomized controlled trial. *Journal of the World Federation of Orthodontists*. 2021; 10(4).
2. Guato Aguilar AS. Tratamiento de la mordida abierta anterior ocasionada por hábitos y su estabilidad a largo plazo. *UNIANDÉS*. 2021.
3. Naula DM, Ramirez DE. Tratamiento temprano de la mordida abierta anterior. Revisión crítica de la literatura. *Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*. 2022; 8(2).
4. Rossato PH, Fernandes TMF, Assis FD. Dentoalveolar effects produced by different appliances on early treatment. *Angle Orthod*. 2018; 88(6): p. 684-691.
5. Leitea J, Matiussi L, Salem A. Effects of palatal crib and bonded spurs in early treatment of anterior open bite: A prospective randomized clinical study. *Angle Orthodontist*. 2016; 88(5): p. 734-739.

6. Sanchez Coro LV, Pesantez Solano SM. Opciones de tratamiento para mordida abierta anterior en pacientes adultos. Revisión de la literatura. Polo del conocimiento. 2023; 8(4): p. 2345-2363.
7. Miranda Salguero ÁE, Valverde AS. Corrección de una mordida abierta anterior esquelética mediante miniimplantes y un bite block modificado. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2017; 5(2): p. 107-115.
8. Morales Gaibor NE. "Prevalencia de mordida abierta anterior en pacientes con succión digital; Escuela Apóstol Santiago, Guayaquil 2015". [Online].; 2016.. Disponible en: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5011/1/T-UCSG-PRE-MED-ODON-176.pdf>.
9. Torres Monar GA. Prevalencia de maloclusiones, necesidad y prioridad de tratamiento ortodóntico en adolescentes quichuas de 13 a 17 años de edad de la parroquia Pano - provincia de Napo. 2018.
10. Muñoz CL, Piqueras M, Durán V. Relación entre la mordida abierta anterior y el hábito de succión digital: revisión sistemática. Odontología Pediátrica. 2018; 26(2): p. 144-154.
11. Vélez Sánchez C, Terreros MA. Disfunción lingual y su impacto en el desarrollo del complejo dentomaxilofacial. revisión sistemática. REVISTA CIENTÍFICA ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS UG. 2021; 4(4).
12. Moreira Campuzano T, Zurita Calderón T. Deglución atípica considerada como factor predisponente para la maloclusión presente en niños con dentición temporal o mixta. Revista Científica "Especialidades Odontológicas UG". 2018; 1(2).
13. Sara V. Dental 2Doce. Experiencia y vanguardia. [Online].; 2018. Disponible en: <https://dentaldosdoce.es/habitos-en-la-boca-de-los-ninos-deteccion-precoz/>.
14. Fernández YF, Pérez EF, Cruañas AM. Mordida Abierta anterior. Revisión Bibliográfica. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2014; 13(4): p. 509-515.
15. Rodríguez Sánchez DE, Hernández J, Pomar G, Rodríguez J. Corrección de una mordida abierta anterior en paciente clase II esquelética: reporte de un caso. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2016; 4(2): p. 96-102.
16. Parra AA, Gutiérrez JF. Vías aéreas en ortodoncia. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2022.
17. González R, Sánchez C, Ortiz J. Manejo de paciente adulto con mordida abierta anterior por deglución atípica. Reporte de caso. Revista Odontológica. Universidad Central del Ecuador. 2020; 22(1): p. 82-92.
18. Hou J, Meng X. Tratamiento de ortodoncia de una maloclusión adulta Clase II división 1 sin extracción asistida por entrenamiento miofuncional labial: reporte de un caso. Clinical case reports. 2020; 8(7).
19. Nieto Pilco ML, Lima Illescas MV. Tratamiento ortodóntico de la mordida abierta anterior en adolescentes y adultos Revisión de literatura. 593 Digital Publisher CEIT. 2023; 8(3).
20. Yilmaz A, Arman A. Camouflage Treatment of a Severe Open Bite Case. Turkish J Orthod. 2014; 27(1).
21. Quintero Menchaca YZ. TESIUNAM. [Online].; 2019.. Disponible en: https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TE_S01000795059/3/0795059.pdf.
22. Trevisi AZ. Biprotusión [Instagram].; 2023.. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/CoCylMuOMvf/?igsh=dzlwXJoNDVzdzFq>.
23. Bravo M, Siguencia V, Bravo M. Tratamiento ortodóntico con extracciones. Una revisión de la literatura. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2015.
24. Pérez LV. Biprotusión dental [Instagram].; 2024.. Disponible en: <https://www.instagram.com/reel/C3TmESgNtWx/?igsh=OXpmc3VjMjYxMGRh>.

- 2 Steegman R, Renkema A, Schoeman A, Kuijpers A.
5. Cambios volumétricos en las vías respiratorias superiores en CBCT después de intervenciones ortopédicas dentofaciales: una revisión sistemática. *Clinical Oral Investigations*. 2023; 27.
- 2 Emad AM, Nizar ES, Abu A. Efectos de la extracción
6. de los primeros premolares sobre la dimensión de las vías respiratorias superiores en pacientes con proclinación bimaxilar. *Angle Orthod*. 2012; 82(5).
- 2 Rodríguez M, Hernández G, Pesqueira R, Rodríguez J.
7. Corrección de mordida abierta anterior con maloclusión clase III esquelética. Reporte de caso clínico. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. 2020; 8(1): p. 50-59.
- 2 Guilherme L. Orthomaia. [Online]; 2021. Disponible
8. en: <https://www.orthomaia.com.br/wp-content/uploads/2021/08/ebook-correcciones-y-sobrecorrecciones.pdf>.
- 2 Nanda R. Biomecánicas y estética. Estrategias en
9. ortodoncia clínica. Segunda ed.: Amolca; 2007.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo